

Bullying: A Ferida Aberta na Alma Escolar

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

Maio de 2024.

RESUMO

A instituição educacional assume uma função primordial no desenvolvimento abrangente de crianças e adolescentes, atuando não apenas como um espaço de instrução acadêmica, mas também como um ambiente crucial para sua formação integral. Contudo, esse ambiente muitas vezes não está isento de desafios, e um dos mais alarmantes é o fenômeno do bullying. Além de impactar adversamente o bem-estar emocional e social dos alunos, o bullying acarreta sérias consequências para seu desempenho acadêmico e desenvolvimento pessoal. Diante desse panorama, compreender as origens, ramificações e estratégias preventivas torna-se uma imperiosa exigência. O presente estudo propõe-se a investigar esse fenômeno, não apenas visando aumentar a conscientização sobre sua gravidade, mas também oferecer perspectivas e soluções concretas para promover ambientes escolares seguros, inclusivos e acolhedores. Por meio de uma análise qualitativa da literatura fundamentada em uma abordagem epistemológica, esta pesquisa almeja não somente disseminar conhecimento, mas também estimular ações efetivas e colaborativas entre escola, família e comunidade para enfrentar esse desafio multifacetado.

Palavras-chave: bullying; instituição educacional; estratégias de intervenção; dinâmicas interpessoais.

¹ Mestrando em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

Bullying: A Ferida Aberta na Alma Escolar

INTRODUÇÃO

Sávio, um jovem alegre e cheio de sonhos, viu sua vida mudar drasticamente ao ingressar em uma nova escola. Ali, seus colegas zombavam de suas roupas, de sua timidez e até mesmo de suas boas notas. O que começou como comentários isolados logo se transformou em um ciclo incessante de chacotas cruéis. Essa experiência deixou Sávio se sentindo diminuído e invisível, sua alegria substituída por uma tristeza solitária.

A cada dia era uma luta. Os risos e cochichos nos corredores, as mensagens maldosas no celular, os empurrões no recreio - tudo isso fez Sávio evitar a escola, inventando desculpas para não enfrentar aqueles que transformaram seu ambiente de aprendizado em um verdadeiro tormento. Seus pais, percebendo a mudança, tentaram de tudo para ajudar, mas o medo e a vergonha de Sávio o isolaram ainda mais.

Enquanto isso, na escola, alguns professores observavam sem intervir, enquanto outros preferiam não se envolver. Embora houvesse uma política contra o bullying, ela parecia estar apenas no papel, sem vida. Era urgente que a equipe escolar despertasse para a necessidade de agir com empatia e compromisso para enfrentar o problema.

A história de Sávio, embora fictícia, reflete uma realidade dolorosa em muitas escolas brasileiras, tanto públicas quanto privadas. O fenômeno do bullying é complexo e envolve fatores psicológicos, sociais e institucionais, perpetuando-se em nosso sistema educacional.

A mídia frequentemente relata incidentes violentos envolvendo jovens, muitos dos quais são desencadeados pelo bullying. Este comportamento prejudicial está se manifestando cada vez mais cedo, transformando o ambiente escolar - que deveria ser um local seguro - em um cenário de violência e conflito.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar mostram que mais de 40% dos adolescentes brasileiros enfrentam situações de bullying em suas escolas. Esse problema não apenas afeta os alunos diretamente envolvidos, mas também suas famílias e a sociedade como um todo.

Este estudo examinará o papel das instituições escolares na prevenção do bullying, destacando a importância de políticas eficazes e de um ambiente seguro para os alunos. Além disso, será analisado o envolvimento da família nesse processo, assim como as consequências biopsicossociais do bullying. Também será avaliada a influência da legislação recente no enfrentamento desse problema.

Por meio de uma análise qualitativa da literatura e da legislação, este estudo busca contribuir para a promoção de ambientes educacionais mais seguros e inclusivos, visando o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes brasileiros.

Entendendo o bullying

O termo "bullying" abarca todas as formas de comportamento agressivo, intencional e repetitivo, que ocorrem sem motivo evidente e são perpetradas por um ou mais estudantes contra outro, resultando em traumas e ocorrendo dentro de uma dinâmica desigual de poder. É uma prática mundialmente reconhecida, e os perpetradores desse tipo de comportamento têm uma alta probabilidade de desenvolverem padrões anti-sociais e até mesmo violentos na vida adulta, podendo inclusive adotar comportamentos criminosos.

Fante define o bullying como uma forma consciente e deliberada de maltratar outra pessoa, colocando-a sob pressão constante. Originário da literatura psicológica anglo-saxônica, o termo descreve comportamentos agressivos e anti-sociais observados em estudos sobre violência escolar.

O estudo do fenômeno do bullying teve início na década de 1970, na Suécia e na Dinamarca, embora esse tipo de comportamento sempre tenha existido nas escolas, inicialmente sendo ignorado ou considerado como brincadeiras inofensivas entre os alunos. A visibilidade do problema cresceu significativamente a partir da década de 1980, especialmente com os trabalhos de Dan Olweus, na Noruega. Os estudos de Olweus ganharam destaque após uma série de suicídios de adolescentes noruegueses, estimulando pesquisas mais aprofundadas e estratégias de prevenção.

O bullying é reconhecido como uma das formas mais cruéis de violência, levando as vítimas a vivenciarem ansiedade e emoções negativas que afetam seu aprendizado e interação social. A exposição constante a sentimentos como medo, angústia e raiva pode resultar em abandono escolar, uso de drogas e até comportamento criminal.

Embora os meninos estejam mais frequentemente envolvidos tanto como autores quanto como alvos de bullying, as meninas também podem ser vítimas, muitas vezes através de métodos de exclusão ou difamação. Até mesmo um simples apelido pode ter um impacto significativo na autoestima de uma criança ou adolescente.

A prática de bullying começou a ser estudada há cerca de uma década na Europa, após a descoberta de sua relação com tentativas de suicídio entre adolescentes. No Reino Unido, todas as escolas foram obrigadas a implementar políticas antibullying. As agressões podem ocorrer de forma verbal, física e psicológica, frequentemente acontecendo simultaneamente, e as vítimas são frequentemente intimidadas, expostas e ridicularizadas com base em diversas características pessoais.

As vítimas de bullying podem sofrer agressões de uma pessoa isolada ou de um grupo. Esse grupo pode atuar apenas como "espectadores inertes" da violência, que indiretamente contribuem para a continuidade da agressão.

As discussões sobre o bullying são relativamente recentes, chamando a profunda atenção dos especialistas em comportamento humano apenas nas últimas duas décadas. Até a década de 1970, não se falava sobre bullying. O comportamento

agressivo e a perseguição sistemática de algumas crianças contra outras era visto como um traço comportamental natural (Fante, 2005).

O bullying transcende faixas etárias, manifestando-se de maneira agressiva e intencional, visando maltratar e intimidar as vítimas, levando-as à desmoralização. Os agressores geralmente demonstram pouca empatia, muitas vezes provenientes de famílias desestruturadas, onde os laços afetivos são frágeis e os relacionamentos conturbados. Por outro lado, as vítimas são frequentemente indivíduos menos sociáveis, com pouca capacidade de reação ou de interromper os atos prejudiciais dirigidos a eles, o que dificulta a busca por ajuda junto aos colegas ou aos pais (Silva Júnior; Cabral, 2014).

As repercussões do bullying podem ser profundamente devastadoras e de difícil reversão para a vítima. Os primeiros indícios incluem o isolamento social, no qual a pessoa se sente excluída do grupo ao qual deveria pertencer. Esse isolamento pode desencadear uma queda no desempenho acadêmico, diminuição da autoestima e o surgimento de problemas psicológicos graves, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios mentais. Em casos extremos, a falta de tratamento para esses problemas pode levar a tentativas de suicídio (Silva Júnior; Cabral, 2014).

Quando os traumas do bullying não são abordados, podem permanecer latentes no subconsciente da vítima, ressurgindo repetidamente ao longo da vida adulta. Isso pode prejudicar suas relações interpessoais, sua integração na sociedade e até mesmo sua progressão profissional, podendo inclusive levar ao desenvolvimento de dependência química em drogas ou álcool (Silva Júnior; Cabral, 2014).

O alvo típico do bullying tende a ser aquele que não se enquadra nos padrões sociais considerados "normais", seja por características físicas, psicológicas ou comportamentais. Geralmente, os agressores buscam alguém que se destaque como diferente: pessoas com sobrepeso ou muito magras, de estatura reduzida, que não correspondem aos ideais de beleza impostos pela sociedade, de condição socioeconômica desfavorecida, homossexuais, transexuais, com dificuldades de aprendizagem ou muito dedicadas aos estudos, entre outros perfis.

É fundamental estar atento aos sinais de alerta no comportamento dos jovens, especialmente quando demonstram baixa autoestima, relutância em frequentar a escola, dificuldades de aprendizagem e atitudes autodepreciativas ou autodestrutivas. Caso se identifiquem esses padrões, tanto a família quanto a escola devem agir prontamente, investigando a situação para interromper qualquer forma de intimidação sistemática que possa estar ocorrendo. É importante oferecer à vítima o suporte e o conforto necessários neste momento delicado.

A história de Sávio, embora fictícia, reflete uma realidade constante nas escolas brasileiras, sejam públicas ou privadas. Por que isso continua a acontecer? A resposta é complexa, pois envolve uma combinação de fatores psicológicos, sociais e institucionais que perpetuam o bullying em nosso sistema educacional.

O bullying é um reflexo de comportamentos aprendidos e internalizados ao longo do tempo. Crianças e adolescentes que praticam bullying muitas vezes estão reproduzindo agressões que vivenciam em casa ou em outros ambientes. A falta de habilidades emocionais para lidar com frustrações e diferenças, a necessidade de afirmação e a busca por aceitação social são motivações comuns para esse comportamento. A sociedade, com suas normas e padrões de beleza, comportamento e sucesso, também exerce uma pressão enorme sobre os jovens, que se sentem compelidos a se encaixar ou a excluir aqueles que não se enquadram.

As repercussões do bullying transcendem o contexto imediato, afetando profundamente não apenas as vítimas, mas também suas famílias e comunidades escolares. Este comportamento agressivo e repetitivo pode resultar em uma miríade de desafios emocionais, sociais e psicológicos, com potencial para persistir ao longo da vida das vítimas. Problemas de autoestima, depressão e ansiedade são apenas alguns dos desdobramentos comuns, podendo até mesmo culminar em tentativas de suicídio em casos extremos (Fante, 2005; Mello et al., 2016).

Quando o bullying não é devidamente abordado durante a infância e adolescência, suas ramificações podem se estender para o futuro, impactando negativamente a qualidade de vida das vítimas. Essas consequências reverberam em diferentes esferas, incluindo o ambiente de trabalho, os relacionamentos interpessoais e os conflitos familiares, representando uma carga significativa para o bem-estar geral das vítimas.

Pesquisas qualitativas têm buscado desvendar a percepção das vítimas de bullying em relação a esse fenômeno. Resultados indicam uma ampla gama de emoções negativas, incluindo mal-estar, medo, raiva reprimida e vergonha, contribuindo para a sensação de desvalorização pessoal e isolamento social. Além disso, observa-se um impacto adverso no desempenho acadêmico, na concentração e na comunicação, exacerbando ainda mais o sofrimento das vítimas (Santos et al., 2013).

O bullying não apenas representa um risco para a saúde mental das vítimas, mas também está associado ao desenvolvimento de sintomas depressivos, aumentando a vulnerabilidade emocional de crianças e adolescentes. Os impactos negativos na autoestima e no processo de aprendizagem tornam-se evidentes, destacando a necessidade premente de intervenção e prevenção eficazes nesse contexto (Scarpatti; Gomes, 2010; Souza, 2019).

Forlim (2014) destaca que alunos envolvidos em situações de bullying, seja como agressores ou vítimas, enfrentam um risco substancialmente maior de desenvolver sintomas depressivos em comparação com seus pares não envolvidos. Santos et al. (2015), ao categorizarem os participantes do bullying em vítimas, agressores e vítimas-agressoras, identificam uma série de consequências distintas. Para as vítimas, tais consequências abrangem desde o isolamento social e evasão escolar até problemas de autoestima, ansiedade e até mesmo ideação suicida. Já para os agressores, as ramificações incluem maior propensão a atividades criminosas e problemas de comportamento. No caso dos envolvidos como vítimas-agressoras, as

repercussões variam desde depressão até a necessidade de intervenção psiquiátrica (Santos; Perkoski; Kienen, 2015, p.1019).

Uma pesquisa conduzida por Santos, Perkoski e Kienen (2015) investigou as percepções dos alunos sobre as consequências do bullying para vítimas e agressores. A maioria dos participantes relatou que as vítimas experimentam recusa em frequentar a escola, medo, tristeza e até mesmo o desejo de mudar de ambiente escolar ou retaliar o agressor. Em contrapartida, as consequências para os agressores incluem sentimentos de superioridade, alegria e o desejo de causar danos ao colega.

Estudos indicam que meninos, independentemente de estarem no papel de agressores ou vítimas, apresentam uma predisposição maior a comportamentos suicidas em comparação com aqueles que nunca estiveram envolvidos em bullying. Por outro lado, meninas que são vítimas tendem a apresentar um risco maior de pensamentos suicidas (Sousa, 2017).

Cavalcanti (2018) observa que alunas do ensino médio tendem a lidar melhor com situações de bullying devido a uma sensação de segurança na escola, em comparação com os alunos do sexo masculino do ensino fundamental, que frequentemente relatam sentimentos de insegurança. Isso sugere uma maior vulnerabilidade dos alunos do sexo masculino à vitimização.

Sousa et al. (2017) ressaltam que a recusa em frequentar a escola está associada a uma variedade de sentimentos negativos, como vergonha, medo e culpa, decorrentes da violência sofrida pelos colegas. Esses sentimentos podem resultar em prejuízos acadêmicos significativos, refletidos em notas baixas, baixo desempenho escolar e dificuldades de relacionamento.

Embora as crianças possam não verbalizar diretamente sua experiência de violência na escola, existem sinais comportamentais que podem ser observados pelos adultos, como evasão escolar, atrasos frequentes, esquecimento do material escolar e recusa em participar de atividades em grupo. Esses comportamentos aumentam o risco de desenvolvimento de ansiedade e podem culminar no desenvolvimento de fobia escolar na criança vítima (Souza, 2019).

Para muitos alunos, especialmente os mais reservados, enfrentar o bullying pode ser um desafio, pois experimentam sentimentos de vergonha e medo ao relatar as agressões, receando possíveis retaliações por parte dos agressores (Santos; Grossi; Scherer, 2014). Quando crianças e adolescentes não conseguem expressar seus sentimentos a um adulto responsável, estão mais propensos a se envolver em conflitos e a desenvolver problemas de comportamento antissocial no futuro.

Além das agressões verbais e físicas, o cyberbullying também pode ter impactos significativos na vida das vítimas. O cyberbullying é uma forma de intimidação, hostilidade ou agressão realizada por meios digitais, como internet, redes sociais, mensagens de texto, e-mails ou aplicativos de mensagens. Essa prática envolve o uso da tecnologia para assediar, humilhar, difamar ou ameaçar uma pessoa, muitas vezes de maneira repetitiva e intencional.

Assim como o bullying tradicional, o cyberbullying pode adotar diversas formas, como insultos, disseminação de boatos, exposição de informações pessoais sem consentimento, criação de perfis falsos para difamação, manipulação de imagens para ridicularização, entre outras. Uma característica distintiva do cyberbullying é sua capacidade de alcançar um grande público de maneira rápida e abrangente, intensificando o impacto emocional na vítima.

As vítimas de cyberbullying podem enfrentar consequências emocionais, psicológicas e até físicas, incluindo estresse, ansiedade, depressão, isolamento social, baixa autoestima e, em casos extremos, pensamentos suicidas. É uma forma de violência que requer atenção e ação tanto das autoridades quanto da sociedade em geral para prevenção e combate (Rozeira, 2024; Wendt; Lisboa, 2013).

O Papel das Instituições Escolares no Combate ao Bullying

A instituição escolar figura como uma das primeiras e mais significativas agências de socialização na jornada de um indivíduo. Desde tenra idade, desempenha um papel crucial na forja do caráter, na aquisição do conhecimento e na edificação das habilidades sociais. Mais do que um mero veículo de transmissão de conteúdos acadêmicos, a escola configura-se como um espaço onde se internalizam valores, normas e comportamentos sociais. Diversos autores e estudiosos atestam a imprescindível relevância da escola na vida dos indivíduos (Rozeira; Ferreira; Oliveira, 2024).

Emile Durkheim ressalta a escola como um dos principais agentes de socialização. Conforme Durkheim (2007), a educação escolar assume um papel crucial na coesão social, por ser o ambiente onde os indivíduos aprendem a viver em sociedade, internalizando as normas e valores que orientam a convivência social. Ele sustenta que a educação contribui para a formação de uma consciência coletiva, essencial para a manutenção da ordem e do progresso social.

Jean Piaget enfatiza a relevância da escola no desenvolvimento cognitivo das crianças. Piaget (1972) argumenta que a educação escolar proporciona o cenário propício para o desenvolvimento das habilidades de pensamento crítico e solução de problemas. Além disso, a interação com pares e educadores facilita o desenvolvimento emocional e social, possibilitando que as crianças aprendam a cooperar, negociar e resolver conflitos.

Paulo Freire concebe a escola como um espaço de transformação social. Em sua obra "Pedagogia do Oprimido", Freire (1987) defende que a educação deve ser um ato de liberdade, onde os alunos são encorajados a questionar e transformar a realidade ao seu redor. Para Freire (1987), a escola deve ser um locus de diálogo e construção coletiva do conhecimento, fomentando a emancipação dos indivíduos e a justiça social.

É crucial lembrar que a escola desempenha um papel fundamental na formação do cidadão. É nela que os indivíduos aprendem sobre seus direitos e deveres, desenvolvem o senso crítico e a capacidade de participação democrática.

Segundo John Dewey (1959), a educação é o meio pelo qual a sociedade se perpetua e se renova. Para o autor, a escola deve preparar os indivíduos para a vida em comunidade, promovendo o desenvolvimento integral do ser humano.

Apesar de seu papel essencial, a escola pode também ser o cenário de comportamentos prejudiciais, como o bullying. Conforme já observado, o bullying refere-se à prática de atos agressivos e humilhantes por parte de um grupo de estudantes contra um colega, sem motivo aparente. Aqueles que praticam o bullying têm uma grande probabilidade de desenvolverem comportamentos antissociais e violentos, podendo inclusive adotar atitudes delituosas ou delinquentes.

O que pode parecer uma brincadeira, na verdade, pode constituir uma forma de agressão e intimidação, manifestando-se nos espaços escolares, como pátios, intervalos e arredores da escola. Conforme Silva Júnior e Cabral (2014), estudos recentes revelam que esse comportamento, outrora considerado inofensivo, conhecido como bullying, pode acarretar graves consequências para o desenvolvimento psicológico dos alunos, indo desde a queda na autoestima até, em casos extremos, o suicídio e outras tragédias.

Na escola, os ditames cruéis estabelecidos pela sociedade em relação à beleza e comportamento emergem como normas a serem seguidas. Geralmente, um grupo dominante reafirma e impõe tais padrões dentro do ambiente escolar, estabelecendo uma norma (a normalidade), enquanto tudo que foge dessa norma é rotulado como inferior e sujeito a sofrimento e exclusão. A popularidade dos considerados superiores e sua maior aceitação pelo grupo conferem a eles o sentimento de legitimidade para maltratar aqueles que não se encaixam no padrão do grupo.

Além das formas mais evidentes de intimidação, perseguição e violência psicológica, o bullying pode, em casos extremos, evoluir para violência física. Profissionais da educação devem permanecer vigilantes para evitar tais ocorrências de bullying e intervir prontamente, educando os agressores e oferecendo apoio às vítimas.

O papel das instituições escolares na abordagem do bullying começa com o reconhecimento de que a escola pode ser um ambiente propício para tais comportamentos intimidatórios e agressivos. Esse reconhecimento é o primeiro passo crucial para enfrentar o problema de forma eficaz (Silva Junior; Cabral, 2014).

A escola deve educar claramente professores, alunos e funcionários sobre o que constitui bullying, enfatizando que é uma prática reprovável e covarde. Essa conscientização deve ser constante e envolvente, utilizando uma variedade de métodos, como palestras, oficinas e materiais informativos. Todos na comunidade escolar devem compreender as características do bullying, suas consequências e a importância de uma cultura de respeito e inclusão.

É imperativo que a escola desenvolva e implemente políticas claras contra o bullying, delineando explicitamente o que constitui essa prática, os procedimentos para relatar e investigar casos e as sanções aplicáveis aos agressores. Essas políticas devem ser amplamente divulgadas e conhecidas por todos na comunidade escolar. É

crucial que todos compreendam que a escola não tolerará o bullying e que medidas concretas serão tomadas para proteger as vítimas e responsabilizar os infratores.

A criação de um ambiente seguro e inclusivo desempenha um papel crucial na prevenção do bullying. Isso envolve não apenas a vigilância ativa dos espaços escolares para identificar possíveis incidentes de bullying, mas também a promoção de atividades que fomentem a inclusão e o respeito mútuo entre os alunos. Programas destinados ao desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais podem auxiliar os estudantes na construção de relacionamentos saudáveis e na resolução construtiva de conflitos.

É fundamental oferecer suporte psicológico tanto para as vítimas quanto para os agressores. Os psicólogos escolares desempenham um papel essencial ao fornecer apoio emocional, auxiliando as vítimas na superação do trauma e na reconstrução de sua autoestima. No caso dos agressores, o suporte psicológico pode abordar as causas subjacentes de seu comportamento e promover mudanças positivas, visando evitar futuras ocorrências de agressão.

A atuação da Psicologia Escolar/Educacional, tradicionalmente centrada em aspectos clínicos, como a identificação de alunos com distúrbios de aprendizagem e problemas comportamentais, tem evoluído para uma abordagem mais ampla, abarcando questões sociais. Os profissionais dessa área devem compreender as complexas interações presentes no ambiente escolar, identificando necessidades e oportunidades de melhoria dessas relações. Nesse sentido, é crucial que o psicólogo escolar esteja imerso na realidade da escola, participando ativamente do cotidiano para uma intervenção mais eficaz e adaptada à situação. Assumindo esse papel, ele se torna um agente de mudança, promovendo reflexões sobre temas como a violência escolar e conscientizando os envolvidos sobre seus papéis na construção de relações saudáveis (Freire, Aires, 2012).

Para isso, é essencial que o psicólogo inicie seu trabalho realizando uma análise detalhada da instituição, compreendendo suas características e dinâmicas sociais, a fim de desenvolver estratégias preventivas e intervencionistas. Uma abordagem preventiva deve focar a promoção de reflexões e o desenvolvimento de habilidades sociais, enquanto a intervenção se concentra em ressignificar as relações interpessoais existentes. Além disso, o psicólogo pode colaborar na elaboração de normas e regras institucionais, envolvendo os alunos nesse processo para promover o cumprimento e a internalização dessas normas. Em suma, o enfrentamento e a prevenção do bullying demandam não apenas medidas padronizadas, mas também um trabalho investigativo e comprometido com a realidade escolar, destacando a importância do profissional de Psicologia nesse contexto (Freire, Aires, 2012).

Para garantir a eficácia das políticas e programas anti-bullying, a escola deve estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação contínuos. Pesquisas regulares e feedbacks fornecem dados cruciais sobre a prevalência do bullying e a eficácia das intervenções implementadas. A partir dessas informações, a escola pode ajustar suas estratégias e continuar aprimorando suas práticas.

Ritter (2011) destaca várias sugestões apresentadas por alunos e funcionários para reduzir ou eliminar o bullying no ambiente escolar. Estas incluem:

1. Promover um ambiente de aceitação e respeito entre os alunos.
2. Envolvimento dos responsáveis dos agressores para conscientizá-los sobre os incidentes.
3. Realizar regularmente palestras educativas sobre o bullying.
4. Encorajar a denúncia de casos de bullying.
5. Aplicar punições aos agressores como medida dissuasora.
6. Garantir que a direção escolar tome medidas efetivas contra o bullying.
7. Promover diálogos entre escola e família para abordar o problema.
8. Educar os alunos sobre o bullying para que possam agir como agentes de mudança.
9. Realizar reuniões com os pais para discutir estratégias de enfrentamento.
10. Orientar os alunos a não retaliarem e a comunicarem os casos.
11. Implementar ações contínuas de combate ao bullying.
12. Disponibilizar suporte profissional para vítimas.
13. Fortalecer a atuação do Conselho Tutelar.
14. Intensificar o combate às gangues de adolescentes envolvidas em casos de bullying, garantindo o apoio do Conselho Tutelar às escolas em casos de transferência de alunos agressores.

Ação Coletiva contra o Bullying

A questão do bullying nas escolas ainda é um desafio complexo, com muitas instituições lutando para lidar com ela de maneira eficaz. Apesar da existência de políticas anti-bullying, sua implementação nem sempre é rigorosa ou contínua, o que compromete sua eficácia. A falta de treinamento adequado para professores e funcionários, juntamente com a ausência de programas de educação socioemocional, contribui para a perpetuação do problema. Nesse contexto, o envolvimento da família é crucial.

A família desempenha um papel fundamental na socialização inicial da criança, ensinando valores como respeito, empatia e convivência. No entanto, a abordagem dos pais em relação ao bullying pode variar, desde o temor de proteger seus filhos até a negligência diante da conduta cruel deles. Essa dicotomia parental reflete a crescente relevância do tema do bullying na sociedade, especialmente no ambiente escolar. Quando os pais não estão atentos aos sinais de bullying ou minimizam sua gravidade, a criança ou adolescente pode se sentir desamparado (Silva Júnior; Cabral, 2014).

As consequências do bullying são profundas e duradouras, afetando não apenas as vítimas, como Teodora, mas também suas famílias e toda a comunidade escolar. Sem intervenção adequada, os agressores podem desenvolver comportamentos antissociais e violentos, perpetuando um ciclo de agressão.

No entanto, há esperança. À medida que a escola reconhece a seriedade do problema, inicia-se um processo de mudança. Professores recebem treinamento, políticas de combate ao bullying são estabelecidas e um ambiente de apoio começa a se formar. Para vítimas como Teodora, isso representa uma luz no fim do túnel. Com o tempo, a confiança delas se fortalece e elas recuperam sua autoestima.

Essa transformação é possível em todas as escolas, mas requer o compromisso de todos os envolvidos. Educadores, pais, alunos e a comunidade em geral devem se unir para criar um ambiente de respeito e empatia. O diálogo e a conscientização são fundamentais, pois a violência não é combatida com mais violência. É preciso oferecer apoio emocional às vítimas e promover uma cultura de aceitação e inclusão.

Legislação contra o Bullying

A Lei nº 14.811, de 2024, marca uma importante evolução no cenário legal brasileiro ao incluir o bullying e o cyberbullying como crimes no Código Penal, refletindo o compromisso do país em enfrentar a violência direcionada à juventude. Esta legislação não apenas estabelece a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, mas também amplia as punições para delitos cometidos contra esse grupo vulnerável. A iniciativa da Lei 14.811/2024 é elogiável por implementar medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes, visando conter a violência nos ambientes educacionais e similares, além de combater a discriminação enfrentada por determinados jovens e crianças. Ao adotar uma abordagem direcionada para lidar com o bullying e o cyberbullying, a lei representa um avanço na proteção das vítimas e na conscientização pública sobre essas práticas prejudiciais, especialmente difundidas em contextos escolares (BRASIL, 2024).

Um aspecto crucial dessa legislação é a classificação dos crimes contra menores de 18 anos, incluindo bullying e cyberbullying, como hediondos. Isso implica que os acusados não podem pagar fiança nem obter liberdade provisória, aumentando a gravidade dessas infrações.

De acordo com a lei, o bullying é definido como um comportamento sistemático, individual ou coletivo, que utiliza violência física ou psicológica de forma deliberada e repetitiva, sem uma motivação clara. Por sua vez, o cyberbullying ocorre por meio de plataformas digitais, como redes sociais e aplicativos, e é punido com reclusão de dois a quatro anos, além de multa (BRASIL, 2024).

Entretanto, alguns aspectos da nova legislação têm sido alvo de críticas e debates. Por exemplo, a imposição isolada da pena de multa para o crime de bullying contradiz a prática jurídica brasileira, que geralmente prevê penas privativas de liberdade para crimes.

Além disso, a Lei 14.811/24 enfrenta o desafio de lidar com a complexidade do bullying, que não se limita ao ambiente escolar e pode assumir diversas formas.

O cyberbullying, em particular, apresenta desafios adicionais devido à sua natureza virtual (BRASIL, 2024).

A inclusão das condutas tipificadas como crimes hediondos representa uma das mudanças mais significativas trazidas pela nova lei, que também as introduziu no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). É importante destacar que, ao serem classificados como hediondos, esses crimes exigem que a pena seja cumprida em regime fechado, sem possibilidade de fiança, anistia ou indulto (BRASIL, 2024).

Outra alteração relevante promovida pela Lei 14.811/2024 é a atualização do ECA. Um aspecto categórico dessa legislação é a criminalização da omissão dolosa dos pais, mães ou responsáveis legais que deixam de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de uma criança ou adolescente, sujeitando-os a pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa. Essa mudança impõe novas responsabilidades às instituições sociais, públicas ou privadas, que lidam com crianças e adolescentes, exigindo a obtenção e manutenção de certidões de antecedentes criminais de todos os colaboradores, atualizadas semestralmente (BRASIL, 2024).

Além disso, a Lei nº 14.811/2024 também aumenta as penalidades para crimes cometidos contra menores de 14 anos, conforme estabelecido no artigo 121 do Código Penal. Se o delito ocorrer em ambiente escolar, a pena pode ser aumentada em dois terços. Da mesma forma, a pena para o crime de indução ou instigação ao suicídio, conforme previsto no artigo 122 do Código Penal, é duplicada quando o autor é identificado como líder, coordenador, administrador ou responsável por um grupo ou comunidade virtual.

É importante ressaltar que essa nova legislação institui a "Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente", cujos detalhes de implementação ainda estão por serem elaborados (BRASIL, 2024).

Apesar dos desafios, a Lei 14.811/2024 representa um avanço na proteção das crianças e adolescentes brasileiros contra a violência. Ao criminalizar o bullying e o cyberbullying, o Brasil demonstra seu compromisso em criar um ambiente seguro e respeitoso para as futuras gerações. No entanto, é essencial que a implementação da lei seja acompanhada de medidas educativas e preventivas para combater eficazmente essas formas de violência.

A abordagem legal para lidar com o bullying e o cyberbullying destaca a importância de uma resposta rigorosa e eficaz para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Além disso, ao estabelecer penas mais severas para condutas que afetam crianças e adolescentes, a lei envia uma mensagem clara de que a sociedade não tolerará a violência contra os mais vulneráveis.

No entanto, é fundamental que as autoridades, instituições educacionais, pais e toda a sociedade se unam para implementar e fortalecer políticas de prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying. Isso inclui investimentos em programas de conscientização, apoio psicológico para vítimas e agressores, e a promoção de uma cultura de respeito e inclusão nas escolas e comunidades.

A Lei 14.811/2024 representa um passo importante na direção certa, mas é apenas o começo de um esforço contínuo para criar um ambiente seguro e acolhedor para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Com a colaboração de todos os setores da sociedade, podemos trabalhar juntos para erradicar o bullying e o cyberbullying e garantir um futuro melhor para as próximas gerações.

Considerações Finais

A escola, como ambiente privilegiado para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos, desempenha um papel crucial na abordagem e prevenção do bullying. Além de ser um local de aprendizado acadêmico, é também um espaço onde os alunos constroem relacionamentos interpessoais e internalizam valores sociais. Ao criar um ambiente seguro e inclusivo, a escola não apenas promove o sucesso acadêmico, mas também protege o bem-estar emocional dos estudantes e os prepara para se tornarem membros responsáveis da sociedade.

O reconhecimento e a abordagem ativa do bullying na escola são fundamentais não apenas para proteger os alunos no momento presente, mas também para mitigar potenciais impactos de longo prazo. É crucial identificar precocemente os sinais de bullying e implementar estratégias eficazes de intervenção, a fim de reduzir o sofrimento das vítimas e promover um ambiente escolar mais seguro e acolhedor.

Entender que o bullying não é um fenômeno isolado, mas sim influenciado por uma variedade de fatores pessoais, familiares, escolares, sociais e culturais é essencial para abordá-lo de maneira abrangente. A pesquisa mostra que crianças e adolescentes de famílias em situação socioeconômica desfavorável têm maior probabilidade de serem alvos de bullying, destacando a importância de uma abordagem holística para lidar com o problema.

O psicólogo escolar desempenha um papel fundamental na prevenção e intervenção do bullying, tanto na identificação precoce dos casos quanto no desenvolvimento de programas de apoio e fortalecimento das habilidades sociais dos alunos. A implementação de programas anti-bullying, envolvendo toda a comunidade escolar, é essencial para promover uma cultura de respeito e tolerância.

Além disso, é crucial fornecer apoio psicológico individualizado para as vítimas de bullying, ajudando-as a lidar com as consequências emocionais do trauma e a reconstruir sua autoestima. Fora do ambiente escolar, o acompanhamento psicoterapêutico pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar as vítimas a superar o impacto do bullying em sua saúde mental e emocional.

Em última análise, a prevenção e o combate ao bullying exigem uma abordagem colaborativa e integrada, que envolva não apenas a escola, mas também pais, professores, profissionais de saúde mental e toda a comunidade em geral. Ao trabalharmos juntos para criar um ambiente escolar seguro e acolhedor, podemos ajudar a garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de prosperar e alcançar seu pleno potencial.

Referências

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 14.811, de 12 de janeiro de 2024**. Institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), e 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, DF, 12 jan. 2024.

CAVALCANTI, J. G et al. Vitimização e Percepção do Bullying: Relação com a sintomatologia depressiva de adolescentes. **Revista de Psicologia da IMED**, Passo fundo, v.10, n.1, p.140-159, Jan. /Jun.2018.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6 ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2007.

COLOVINI, Cristian Ericksson; COSTA, Mara Regina Nieckel da. **O Fenômeno Bullying na percepção dos professores**, ULBRA, 2007.

DEWEY, J. **Democracia e Educação**: introdução à filosofia da educação. Editora Nacional, 1959.

DURKHEIM, E. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Editora Ática, 2007.

FANTE, C. **Fenômeno Bullying**: Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. Campinas – SP: Verus, 2005.

FORLIM, B. G; STELKO-PEREIRA, A. C; WILLIAMS, L. C. A. **Relação entre bullying e sintomas depressivos em estudantes do ensino fundamental**. **Estud. psicol.** (Campinas), Campinas, v.31, n.3, p. 367-375, setempro. 2014.

FREIRE, A.N; AIRES, J.S. A contribuição da psicologia escolar na prevenção e no enfrentamento do Bullying. **Revista semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, SP, v.16, n1, Janeiro./Junho. 2012.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

LOPES, R.B. **Significações de violência na perspectiva de professores que trabalham em escolas “violentas** – Brasília, 2004.171 f. Dissertação de Mestrado em Educação.

MELLO, F. C. M et al. Bullying e fatores associados em adolescentes da região Sudeste segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. **Rev Bras Epidemiol**, 19(4), p. 866-877, Out. /Dez. 2016.

MONTEIRO, R. P. et al. **Valores sociais atenuam sintomas depressivos em vítimas de bullying**. **Psico**, Porto Alegre, v.51, n.1, p.1-9, jan./mar. 2020.

PIAGET, J. **Psicologia e Pedagogia**. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1972.

RITTER, Jaqueline Ortiz. **O Papel da Escola Frente ao Bullying**. Monografia apresentada ao Curso de Pós-Graduação a Distância Especialização Lato-Sensu em Gestão Educacional, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Gestão Educacional. Orientadora: Prof^a. Me. Maiane Liana Hatschbach Ourique. Tio Hugo, RS, Brasil, 2011.

ROZEIRA, C. H. B.; ROZEIRA, C. F. B.; SILVA, M. F. da. Trama Epistemológica: Entretecendo o Conhecimento Científico. **Portal Zenodo**, 2023. Disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.10002060>

ROZEIRA, Carlos Henrique Barbosa; FERREIRA, João Paulo Gonçalves; OLIVEIRA, Jonce de. Escola: instituição baseada em afetos reais. In: CABRAL, Alderlan Souza (organizador). **Desafios da educação na contemporaneidade** [recurso eletrônico]. Ponta Grossa: Aya, 2024. p. 301-309.

SALGADO, F. S et al. **Bullying no ambiente escolar**: compreensão dos educadores. *J Hum Growth*, V.30, n.1, p.58-64. 2020.

SANTOS, A. M; GROSSI, P. K; SCRERER, P. T. **Bullying nas escolas**: a metodologia dos círculos restaurativos. *Educação* (Porto Alegre, impresso), v.37, n. 2, p.278-287, maio/ago. 2014.

SANTOS, L. C. S et al. A cultura bullying na escola a partir do olhar das vítimas. **Estud. Pesqui. Psicol.**, V.13, n.1, p. 27-40, Rio de Janeiro. 2013.

SANTOS, M. M; PERKOSKI, I. R; KIENEN, N. Bullying: Atitudes, consequências e medidas preventivas na percepção de professores e alunos do ensino fundamental. **Trends in Psychology /Temas em Psicologia**, v.23, n.4, p.1017-1033. 2015.

SILVA JÚNIOR, Eraldo Francisco da; CABRAL, Ronaldo Vieira. **Como combater o bullying na escola e na sociedade**. In: CINTED, Congresso Internacional de Educação e Inclusão, 2014. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cintedi/2014/Modalidade_1data_hora_14_11_2014_23_45_38_idinscrito_299_2b1201f9580792afa70056e78df857c2.pdf.

SOUSA, G. S et al. Revisão de literatura sobre suicídio na infância. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.22, n.9, p.3099-3110. 2017.

SOUZA, L. C. Quando o bullying da escola afeta a vida adulta. **Rev. Psicopedagogia**, v.36, n.110, p. 153-62. 2019.

WENDT, G. W; LISBOA, C. S. M. Agressão entre pares no espaço virtual: definições, impactos e desafios do cyberbullying. **Psicol. Clin.**, Rio de Janeiro, v.25, n.1, p.73-87, Junho. 2013.